

JAMIYAT TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA MILLIY YUKSALISH KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNING OB‘EKTIV VA SUB‘EKTIV OMILLARI

Mavlonov Ilxomjon Xolmirzayevich

Qo‘qon universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Annotatsiya. Milliy o‘zlikni anglash - millat yashayotgan Vatanning porloq istiqbolini ta‘minlash uchun qanday imkoniyatlar va qulayliklarga ega ekanligini chuqur anglab yetish, ular bilan cheksiz faxrlanish, mavjud imkoniyatlarni yuzaga chiqarish, real voqelikka aylantirish uchun o‘zini safarbar etish, barcha imkoniyatlari, kuch g‘ayratini ishga solish demakdir. Millat mavjud bo‘lishi uchun til, hudud, ma‘naviyat asosiy shart bo‘lgani kabi milliy o‘zlikni anglash ham asosiy zaruriy shart hisoblanadi. O‘zlikni anglash o‘z mohiyatiga ko‘ra millat va elatlar uchun xos bo‘lgan ma‘naviyat xususiyatlarini ifoda etib, o‘z funksiyasiga ko‘ra milliy manfaatlarni himoya qiladi.

Kalit so‘zlar: Milliy o‘zlik, shaxs dunyoqarashi, insonparvarlik, milliy yuksalish, ijtimoiy guruh.

Abstract. Realization of national identity - deep understanding of the opportunities and facilities that the nation has to ensure the bright future of the Homeland in which the nation lives, to be infinitely proud of them, to mobilize oneself to bring out the existing opportunities, to turn them into a real reality, all the opportunities, strength g means to use the feature. Just as language, territory, and spirituality are the main conditions for the existence of a nation, awareness of national identity is the main necessary condition. Self-awareness, by its essence, expresses the characteristics of spirituality specific to the nation and peoples, and protects national interests according to its function.

Key words: National identity, personal outlook, humanitarianism, national progress, social group.

Hozirgi davrdagi jarayonlarni tadqiq qilishga yangicha tafakkurni izchillik bilan qo‘llash dunyoning chinakam ilmiy manzarasini yaratishga, davlatning va jamoat tashkilotlarining o‘zaro ijobiy, bunyodkorona hamkorligini yo‘lga qo‘yishga yordam beradi. Insoniyatning borliqni anglash zamonaviy jamiyatga moslashish jarayoni eski andozalardan asta - sekin halos bo‘lmoqda. Shaxs dunyoqarashida yangicha tafakkur nafaqat tafovutlarda, balki yangicha hayot uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarda ham namoyon bo‘lmoqda. Milliy yuksalishning asosiy milliy qadriyatlarni umuminsoniy qadriyatlarga yo‘naltirish barcha ijtimoiy guruhlar va jamoalardan o‘z manfaatlar faoliyatlarini xalqaro munosabatlarga insonparvarlik ruhini singdirish yo‘li bilan qaratishni taqazo etadi. XX asrning ikkinchi yarmi tarixiy voqelikni o‘zida yaxlit tarzi sifatida sivilizatsiyani, o‘z - o‘zini inkor etish imkoniyatiga ega emas edi. Insoniyatga mangu mavjudot sifatida qaralar va uning o‘zini saqlash to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish o‘tkir ehtiyoj yo‘q edi. XXI asrda esa insoniyat umumiylikdan xususiylikka sari intilishi shaxslararo munosabatni faol yuzaga keltirdi. Jamiyatimizda aholi, ayniqsa yosh yigit- qizlarimizning ma'naviy va ma'rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish - o'ta sharaflı vazifadir. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida shaxs hayotini farovonlashtirishga bo'lgan munosabat milliy yuksalishga bog'liqdir. Shu sababli aholiga g'amxo'rlik qilish obyektiv ravishda kishilik borlig'ining manan va jisman mavjudligini saqlab qolish vositalariga bo'lgan azaliy ehtiyojlarini birinchi zaruriyatiga aylantiradi.

Keyingi galdagi vazifa - xalqimizga o‘zligini ko‘rsatishning eng maqbul, xayotiy vositalarini tiklashga kirishildi. O‘zbeklikning azaliy manbalari - xalq an'analari, urf - odatlari, marosimlari "oqlana" boshlandi. Ma'naviy ildizlarga hayot nafasi yetdi, milliy tiklanish boshlandi. Biz tarixiy xalq an'analari, urf - odatlari va marosimlari asosida odamlar ongini shakllantirish omillarini kuchaytirishimiz zarur. Yashirishga hojat yo‘q, biz shubxali shiorlarga berilib, ma'naviy madaniyatimizni oziqlantirib turgan ildizlarni qirqib tashlashga o‘nlab yo‘llarni sarfladik. Hozir buning oqibatlarini sezib turibmiz deya bu ishni siyosatning ustuvor yo‘nalishi etib belgilagani, muammolar yechimini izchil amalga oshirgani bois omil bo‘ldi.

Darhaqiqat sho‘rolardan qolgan ma’naviy jarohat uzoq vaqt o‘zini bildirib keldi. Sho‘rolar ota-bobolarimiz aytib, o‘rgatib kelgan asriy ma’naviy tushunchalar o‘rniga o‘z tushunchalarini singdirishdi. Ular orqali fikrimizni, xulqimizni, taqdirimizni boshqarishdi. Holbuki ona tilimizda "tavoze", "hayo", "ibo", "insof", "vijdon", "iymon" va boshqa so‘zlarning faol qo‘llanilgani milliy ma’naviyatimizning qanchalar kengligidan dalolat edi. Lekin Sho‘ro davrida bu milliy fazilatlar "qoloqlik", "madaniyatsizlik ko‘rsatkichi", "eskilik sarqiti" deya kamsitildi. Bu ham kamlik kelgandek, mazkur tushunchalar keyingi avlodlarga o‘tmasligi uchun maktab darsliklaridan siqib chiqarildi. Maqsad ota-bobolarimizning milliy-ma’naviy fazilatlarini bolalariga boshqa tildagi so‘zdek tushunarsiz, begona bo‘lishiga erishish edi. Afsuski sho‘rolar bu borada muayyan natijalarga erishdi ham. Misol uchun hurmatli yozuvchimiz Ibrohim Rahimning sho‘ro davridagi kuzatuvlaridan bir parcha keltiramiz: "Ko‘pgina yoshlarimiz "insof" nimaligini bilish u yoqda tursin, bu so‘zning o‘zini ham eshitmagandek, tushunmaydilar. Eski hovlimizning ro‘parasidagi o‘rta maktabning toponchi o‘quvchisi o‘zidan kichik bolani do‘pposlaganida qo‘lidan ushlab, "Insofing bormi, o‘zingdan kichik bolani urasanmi?" desam, "Insof" dedingizmi nima? deb anqayib qoldi. Shundan keyin boshqa bir necha boladan ham so‘radim. "Unaqa dars o‘tganimiz yo‘q", deb javob qildilar. Shu voqeadan keyin maktablarda "Insof darsini o‘tish kerak, shekilli, degan hulosaga keldim. Insofli bo‘lish haqida na uyda, na maktabda va na atrofdagilardan ta’lim olgan ayrim yoshlar insofsizlik qilib qo‘yganini o‘zlari anglamayapdilar, anglasalar ham uning xunuk oqibati - gunohi to‘g‘risida mutlaqo o‘ylamayapdilar... Ha, avvalgi proletar, keyin kommunistik nomilliyashtirish siyosati MDHning barcha xalqlariga ma’naviy jarohat yetkazdi. Bu jarohat hali ham o‘zini eslatib turadi.

Milliy o‘zlikni anglash har bir inson uchun manaviy barkamollikning muhim mezonlaridan biri hisoblanadi. Chunki, u avvalo, o‘zining kimligini bilib olsa, qaysi millatga munosibligini tushinib yetsa, avlod ajdodlari, ulardan qoldirilgan moddiy va ma’naviy merosni o‘zlashtirsagina to‘laqonli shaxs darajasiga yetishi mumkin. Bunday shaxslar millatning aksariyat ko‘pchilik qismini tashkil qilsagina unday millatning istiqboli buyuk bo‘ladi. Shuning bilan birga o‘zini chuqur anglab yetgan,

ko‘zi ochilgan, aqli raso, g‘oyaviy-siyosiy jihatdan uyg‘ongan va jipslashgan xalq va millatni, o‘tmishda bo‘lganidek, mustamlakachilik kishanlarida ushlab turish, tili, madaniyati, qadriyatlarini oyoq osti qilish, boyliklarini talab ketish, huquqlarini poymol etish, davlat mustaqilligidan judo qilish aslo mumkin emas. Chunki ana shunday ma'naviy-ruhiy salohiyatga ega bo‘lgan millatning har bir vakili o‘z millati manfaatlarini har qanday boshqa manfaatlardan ustun qo‘yishiga va o‘zining millat oldidagi mas‘uliyatini yuksak darajada anglaydi va uning istiqboli uchun fidoyilik ko‘rsatishga qodirlik darajasiga ko‘tariladi.

O‘z-o‘zini anglash - bu xalqning, millatning o‘tmish tarixiy taraqqiyot yo‘lini, ota-bobolari, nasl-nasabi, avlodu-ajdodlarining kim bo‘lganligi va ularning jahon ilm-fani va madaniyati taraqqiyotiga qo‘shgan buyuk hissalarini bilib olishdir. Shuni anglash zarurki, "millati, tili, va dinidan qat'iy nazar, O‘zbekistonni o‘zining Vatani deb biladigan, uning ravnaqi uchun hissa qo‘shib kelayotgan har bir fuqaro bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e‘tibori va ardog‘ida bo‘ladi.

Shunday qilib, har millat va elatning o‘zining real mavjud subyekt, muayyan moddiy va ma'naviy boyliklarini ifodalovchi etnik birlik, til, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlarga mansubligini, manfaatlar va ehtiyojlar umumiyiligini tushunib yetishga milliy o‘zlikni anglash,- deb ataladi. Milliy o‘zlikni anglash millat birligining mustahkamligini, millat manfaatlarining, shaxs, mahalliychilik manfaatlaridan ustun turishini anglash darajasi bilan bog‘liqdir.

Адабиётлар

1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВНИНГ Олий Мажлисга Мурожаатномаси Ўзбекистон, 2020.-Б 28
2. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. Тошкент. Ўзбекистон. 2011.- Б 90
3. Иброҳим Раҳим. Ҳаёт чорраҳаларида. Тошкент. Ўзбекистон. 1991.- Б 110